

Развитие творческой активности студентов младших курсов направления образования «Изобразительное искусство и инженерная графика» на занятиях по рисунку

Абдуллаев Сайфулла Файзуллаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры музыки и изобразительного искусства Бухарского государственного педагогического института. Республика Узбекистан

Марданова Умеда Хуснуддин-кизи, магистр 1 года обучения по спец. «Изобразительное искусство»

Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые аспекты развитие творческой активности студентов младших курсов направления образования «Изобразительное искусство и инженерная графика» на занятиях по рисунку. Рассмотрены отдельные вопросы методов и средств развития творческой активности студентов на начальном этапе их обучения основам рисунка.

Ключевые слова: творческая активность, занятия рисунком, художественное восприятие, зрительная память, мышление, художественное воображение, эстетические чувства, научное наследие.

Annotation. This article examines some aspects of the development of creative activity of junior students in the field of education "Fine Arts and Engineering Graphics" in drawing classes. Individual issues of methods and means of developing students' creative activity at the initial stage of their learning the basics of drawing are considered.

Key words: creative activity, drawing classes, artistic perception, visual memory, thinking, artistic imagination, aesthetic feelings, scientific heritage.

В настоящее время особое значение приобретают проблемы эстетического воспитания и художественного образования подрастающего поколения.

Особую актуальность она приобрела в годы независимости, что неоднократно подчёркивал Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзияев. Во многих принятых им Указах и Постановлениях искусству отводится особое место как эффективному средству гармонического развития личности, формировании подрастающего поколения (1).

В достижении этой поистине государственной задачи большое место принадлежит изобразительному искусству. Изобразительное искусство способствует развитию многих сторон личности, обладает огромным эмоциональным воздействием. Выполнение этой задачи во многом зависит от качества подготовки высококвалифицированных кадров художников – педагогов. Таким образом, решение этой проблемы на сегодняшний день выступает на первый план.

В процессе изобразительной деятельности студентов, в частности по рисунку и живописи совершенствуется восприятие, развивается память, мышление, воображение, формируются эстетические чувства, воспитывается ценностное отношение к искусству, окружающей действительности. И поэтому эти основополагающие предметы, особенно на начальных этапах обучения изобразительному искусству, является важным компонентом обучения, без которого невозможно развития творческого мышления студентов.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-2

Ценные педагогические идеи о значимом педагогическом потенциале искусства и его роли в воспитании и всестороннем развитии подрастающего поколения высказывали великие мыслители Востока Аль-Фараби, Алишер Навои, Султан Али Мешхеди, Садиббек Афшар и другие просветители Среднего и Ближнего Востока, Центральной Азии и Узбекистана. И их научное наследие является для нашей науки поистине методологической базой особенно с точки зрения сегодняшних задач.

Творческая активность как психологическая основа творческой деятельности и личностная категория рассматривались в трудах многих ученых-психологов изобразительной деятельности, таких как С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, Л.С.Выготского, Е. И. Игнатъева, В. С. Кузина и др.

Важное место в разработке теоретических и методических основ развития творческой активности принадлежат трудам российских ученых-педагогов: Н.Н.Ростовцева, А.Е.Терентьева, В.С.Кузина, Е.В.Шорохова, Н.Н.Волкова, А.Д.Алехина, С. П. Ломова, Н.Н.Анисимова и др.

Вопросы развития творческой активности студентов на занятиях изобразительным искусством рассмотрены в работах. С.Булатова, Р.Хасанова, А.Сулейманова, С.Абдуллаева, педагогов-художников М. Набиева, Р. Худойбергана, Б. Бойметова и ряда других.

Рис .1 Обсуждение картины.

Изучение научных трудов, литературных источников по проблеме методики развития творческой активности студентов на занятиях по изобразительному искусству, особенно студентов младших курсов в целях развития их творческой активности в процессе занятий рисунком и живописью позволило нам выявить необходимость совершенствования содержания и организационно-методического обеспечения занятий по художественному образованию студентов. Как показывает анализ проблемы и в том числе анализ научно -

педагогической литературы, в рассматриваемой нами области художественного образования имеются некоторые аспекты, требующие уточнения и совершенствования. К примеру, в настоящее время недостаточно работ по разработке методических рекомендаций студентам по предметам специальных дисциплин: рисунка, живописи, скульптуры и др., направленных на развитие творческой активности.

Развитие творческой активности студентов младших курсов направления образования «Изобразительное искусство и инженерная графика» на занятиях по рисунку именно предусматривает, кроме всего прочего развитие первоначальных навыков исследовательского, в данном случае композиционного мышления.

Рис.2

На наш взгляд, необходимо решить следующие задачи:

1. Теоретически обосновать и выявить психолого-педагогические основы развития творческой активности студентов младших курсов на занятиях по рисунку. Уточнить сущность понятия «творческая активность личности», разработать критерии, показатели и уровни сформированности данного качества у студентов в процессе учебной работы.
2. Творчески расширить теоретические аспекты развития творческой активности студентов на занятиях по рисунку и определить педагогические условия и методику ее реализации в процессе занятий.

3. Совершенствовать теоретическую и методическую базу для повышения эффективности методики развития творческой активности студентов младших курсов на занятиях по изобразительному искусству, в частности рисунку.

И очень важно постоянное повышение научно-теоретического уровня лекционных занятий по разделам программы изобразительного искусства и методике его преподавания. Особенно это относится к раскрытию теоретических основ рисунка, живописи, композиции. Без знания закономерностей линейной и воздушной перспективы, светотени, цветоведения, композиции студент не сможет успешно выполнить учебные задания по рисунку, живописи, тематической композиции, декоративному рисованию. Практика показывает, что отсутствие указанных теоретических знаний у студентов педагогических факультетов сказывается на грамотности и выразительности выполнения рисунков с натуры отдельных предметов быта, натюрмортов, овощей, фруктов, фигуры человека, животных.

Рис. 3. Работа У.Мардоновой

Особенно это важно учитывать, имея в виду тот факт, что подавляющее большинство объектов изображения с натуры на занятиях в институте являются объектами изображения и в общеобразовательной школе. Отсутствие теоретических знаний основ изобразительной грамоты у студентов отрицательно, скажется на преподавании ими изобразительного искусства в начальных классах.

Таким образом, развитие творческой активности студентов младших курсов направления образования «Изобразительное искусство и инженерная графика» на занятиях по рисунку во многом будет зависеть от умелой организации соответствующей образовательной среды и создания педагогических условий.

Литература:

1. Макарова. М.Ф. Развитие творческой активности учащихся в современной школе. Автореферат дисс.М.:2004
2. Абдуллаев С. Ф. Восточная миниатюра в системе высшего художественно-педагогического образования //Москва: СФ Абдуллаев. – 1996.
3. Абдуллаев С. Ф., Умарова С. М. СКЕТЧ–ЗАРИСОВКИ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: Абдуллаев Сайфулла Файзуллаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и гуманитарных наук Туркестанского университета новых инноваций (Бухара), Абдуллаев Сайфулла Файзуллаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и гуманитарных наук Туркестанского университета новых инноваций (Бухара) //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2023. – №. 10. – С. 85-88.
4. Абдуллаев С. Ф. Формы организации самостоятельного образования студентов направления изобразительное искусство и инженерная графика //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 271-273.
5. Абдуллаев С. Ф. Муродова Муясар Хикматовна Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 2. – С. 81.
6. Дустова Д. С., Абдуллаев С. Ф. Взаимосвязь педагогического и художественно-творческого компонента в системе эстетической подготовки учителя начального образования //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 84-86.
7. Абдуллаев С. Ф., Умарова С. М. СКЕТЧ–ЗАРИСОВКИ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2023. – №. 10. – С. 85-88.
8. Абдуллаев С. С. и др. Эстетика цвета в воспитании пластической культуры архитектора //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 384-386.
9. Абдуллаев С. С. и др. Орнаментальная символика в народном декоративно-прикладном искусстве Бухары //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 17-19.
10. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
11. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
12. Абдуллаев, Сайфулла Файзуллаевич, and Ситора Мухлисовна Умарова. "СКЕТЧ–ЗАРИСОВКИ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: Абдуллаев Сайфулла Файзуллаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и гуманитарных наук Туркестанского университета новых инноваций (Бухара), Абдуллаев Сайфулла Файзуллаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и гуманитарных наук Туркестанского университета новых инноваций (Бухара)." Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал 10 (2023): 85-88.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-2

13. Abdullaev S., Mamatov D. Pedagogical foundations in the teaching of folk arts and crafts of Uzbekistan in the training of teachers of fine arts //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 420. – С. 10019.
14. Djalolovich, Y. N., Kodirovich, M. D., Ruziboevich, S. A., & Islomovna, M. D. (2021). Improving the professional training of fine art teachers. *European science*, (2 (58)), 44-46.
15. Аминов, А. Ш., Мамурова, Д. И., Маматов, Д. К., & Собирова, Ш. У. (2021). Проблемы организации самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях. *European science*, (2 (58)), 77-79.
16. Mamatov, Dilshod Kadirovich. "The importance of teaching architecture drawing in secondary schools." *E-Conference Globe*. 2021.
17. Абдуллаев С. С. РОЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВОСТОКА В СОЗДАНИИ СЮЖЕТОВ МИНИАТЮРЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ //Inter education & global study. – 2023. – №. 2. – С. 100-108.
18. Laue S., Abdullaev S. S. Legends and True Stories about the Samanid Mausoleum //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 308-311.
19. Abdullayev¹ S. F., Abdullayev S. S. TRANSLATION OF CULTURAL VALUES IN THE ARTISTIC HERITAGE OF TRADITIONAL APPLIED ARTS OF BUKHARA.
20. Sayfullayevich A. S. CHALLENGES OF TRAINING FINE ARTS TEACHERS IN THE PRESENT //International Conference on Research Identity, Value and Ethics. – 2023. – С. 348-353.

C M R T